

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ

Умедова Умеда Хайруллаевна¹

Муродуллаева Шахло Жўрабек қизи²

¹Бухарский институт управления природными ресурсами
Национального исследовательского университета

²“Ташкентского института инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7113615>

Введение (Introduction). В мире разработка технологий и технических средств, для улучшения мелиоративного состояния засоленной почвы, занимает ведущее место. «Если учесть, что в мировом масштабе 44-46 процентов посевных площадей, отведённых под сельскохозяйственные культуры, в разной степени засолены», разработка чизелей рыхлителей, применяемых для улучшения мелиоративного состояния земель с плотными и гипсовыми прослойками почвы, а также технических средств, для прокладки кротовых дрен на землях с высоким уровнем грунтовых вод, считается важной задачей. С этой точки зрения, большое внимание обращается на производство машин и агрегатов для рыхления земель с плотными и гипсовыми слоями почвы, а на засоленных землях для прокладки кротовых дрен [1,2].

В мире ведутся научно-исследовательские работы, направленные на разработку новых научно-технических основ технологий для рыхления плотных и гипсовых слоев, прокладки кротовых дрен под пахотным слоем засоленных почв и технических средств для их осуществления. В этом направлении, в том числе разработка конструктивных схем чизельного рыхлителя, для разрыхления плотных и гипсовых прослоек почвы и устройств для создания под пахотным слоем кротовых дрен, а также обоснование технологических процессов, обеспечивающих ресурсосбережение рабочих частей чизеля рыхлителя при рыхлении плотных и гипсовых слоев и при прокладке кротовых дрен под пахотном слоем засоленных почв, приобретает важное значение. Вместе с тем считается необходимым производство ресурсосберегающего чизельного рыхлителя, разрыхляющего плотные и гипсовые слои почвы с плохим мелиоративным состоянием а также устройства, образующее кротовые дрены для удаления подпочвенных вод [3,4].

В Республике проводятся широкомасштабные меры по уменьшению расходов энергии в сельскохозяйственном производстве, улучшению

мели-оративного состояния земель, выращиванию сельскохозяйственных растений на основе передовых технологий и производству высокопроизводительных мелиоративных машин, уделяется особое внимание к производству техни-ческих средств, обеспечивающие с наименьшим расходом энергии, качес-твенное выполнение процессов рыхления плотных и гипсовых слоев почвы, прокладки кротовых дрен в засоленных почвах. В Стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы включены следующее «.... увеличение валового внутреннего продукта к 2030 году....оптимизация посевных площадей на 2017-2020 годы, рациональное использование земельных и водных ресурсов, внедрение современных интенсивных агротехнологий²». При осуществлении этих задач, в том числе чизелем рыхлителем и устройство по прокладке кротовых дрен, обработка плотных и гипсовых прослоев в засоленных почвах и повышение эффективности промывки засоленных земель являются важными задачами [5,6].

Обзор зарубежных научных исследований по теме. Масштабные научные исследования, посвященные разработке ресурсосберегающей техники и технологий по улучшению мелиоративного состояния земель и методов снижения затрат, проводятся в ведущих научных центрах и институтах, таких как Texas A & M University (США), Institute of Engineering Research (Англия), University of Bonn, Thullen Institute (Германия), The Swedish University of Agriculture Sciences (Швеция), Wageningen University (Голландия), Senshu University (Япония), Hejiang Agricultural Research Institute (Китай), Всероссийский институт механизации, Челябинский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (Россия), Белорусская Национальная академия механизации сельского хозяйства (Беларусь), Украинский научно-исследова-тельский институт механизации сельского хозяйства (Украина), Казахский научно-исследовательский институт механизации и электрификации (Казахстан)

В результате проведённых в мире исследований по технологий улучшению мелиоративного состояния земель и усовершенствованию технических средств получены ряд, в частности, следующие результаты: для обеспечения уменьшения расхода энергии при глубоком рыхлении почвы разработаны разрыхляющие устройства, через деформирования

почвы, растягивая ее (Texas Agricultural & Mechanical University, США, Institute of Engineering Research (Англия); разработаны энергосберегающие технологии разрыхления твёрдого слоя почвы и осуществляющий его, имеющие 2-х размерное лезвие, разрыхлители (Wageningen University, Голландия), разработаны пневматические, разрыхляющие почву под действием воздуха и улучшающий ее аэрацию, способы (The Swedish University of Agriculture Science, Швеция), выявлено повышение урожайности растений путём рыхления подпахотного слоя (University of Bonn, Thullen Institute, Германия), разработаны устройства, образующие кротовые дрены путем взрыва газов в пастбищных землях (Senshu University, Япония); (Hejiang Agricultural Research Institute, Китай); для хорошего развития корневой системы растений, рыхления подпахотного слоя, плотных и гипсовых слоев почвы, разработаны технические средства, предназначенные для глубокого рыхления (University of Hohenheim, University of Gottingen, Германия; University of Minnesota, США; Center of Expertise and Transfer in Organic and Community Agriculture, Франция); разработаны технологии глубокой обработки засоленных почв, промывки солей (University Bologna, Institute for Agricultural mechanization, Италия, China Agricultural University, Китай); разработаны машины, образующие кротовые дрёны и обоснованы их параметры и разработаны технология их применения (Всероссийский научно-исследовательский институт механизации, Челябинский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, Россия; Белорусская Национальная академия механизации сельского хозяйства, Беларусь; Украинский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства, Украина; Казахский научно-исследовательский институт механизации и электрификации, Казахстан).

В мире, затрачивая меньшей энергии, разрыхляющие подпахотного слоя, плотного и гипсового слоев почвы, качественно выполняющие технологические процессы закладки кротовых дрен, производство комбинированных машины и технические средства, улучшение мелиоративного состояния земель путем глубокого рыхления и образуя кротовых дрен по технологии промывания солей в ряде, в том числе следующих устойчивых направлениях ведутся научные исследования: разработка глубокорыхлителей подпахотного слоя почвы, создание машин, образующие кротовые дрены перед промывкой засоленных земель и

земель с близким расположением подпочвенных грунтовых вод, на ряду с тем, что с глубоким рыхлением разработка комбинированных машин, обрабатывающие верхние слои почвы, усовершенствование конструкции рабочих частей чизелей-рыхлителей, разработка рабочих органов с повышенной прочностью при глубоком рыхлении и образовании кротовых дрен.

Степень изученности проблемы. По созданию машин и технических средств, обрабатывающих почву для улучшения мелиоративного состояния земель, исследованию их изменения агро-мелиоративных, водно-физических свойств под действием их рабочих органов и разрыхлению, затрачивая меньше энергии, подпахотных и плотных слоев почвы, а также разработке теоретических и практических основ создания устройств и технологий улучшения мелиоративного состояния земель, занимались за рубежом J.V.Stafford, F.E.Lowy, H.H.Tawlor, M.G. Huck, J.Balaton, H.J.Lut, R.D.Wismer, K.Kawanishi, K.Araya, L.Kosisira, A.J.Kolen, В.П.Горячкин, В.А.Желиговский, А.Н.Зеленин, Г.Н.Синеоков, В.В. Бородкин, В.Г.Кирюхин, А.Н.Костяков, С.Н.Рижов, Н.И.Базилевич, Е.И.Панкова, И.С.Рабочев, В.М.Легостаев, С.Ф.Аверьянов, Н.Г. Минашина, А.Е.Нерозин, В.А.Калантаев и другие вели научно-исследовательские работы.

В Республике по созданию технических средств для разрыхления пахотных и подпахотных слоев и для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель занимались Г.М.Рудаков, Р.И.Бойметов, М.М.Муродов, Ф.М.Маматов, А.Тухтакузиев, И.Т.Эргашев, Н.М.Муродов, Н.С.Бибутов, О.Р.Кенжаев, Х.Р.Гаффаров, Т.С.Худойбердиев, Б.В.Хушвактов, Р.А.Абдурахмонов, М.А.Ахмеджанов, Г.Н.Ким и другие, по улучшению мелиоративного состояния земель, причина их засоления и созданию против них комплекса мероприятий, нормам и срокам, а также эффективным технологиям промывки солей занимались А.А.Рачинский, Н.Ф.Беспалов, К.М.Мирзажонов, О.Рамазонов, Ф.М.Рахимбаев, Х.И.Якубов, Г.В.Еременко, М.Х.Хамидов, Ф.А.Бараев и другие.

В результате этих проведенных исследований разработаны техно-логии и технические средства для улучшения мелиоративного состояния земель, рыхления подпахотных слоев почвы, создание открытых и закрытых дренажей применены их в сельском хозяйстве и достигнуты положительные результаты. Однако, в этих исследованиях вопросы разрыхления плотных и гипсовых слоев с целью улучшения мелиоративного состояния земель, разработка технологии и технических

средств для создания кротовых дрен в засоленных и близко расположенных подпочвенных грунтовых вод землях в достаточной степени не изучены.

Цель исследования. Обоснование параметров рабочих органов ресурсосберегающих чизельных рыхлителей для разуплотнения плотных и загипсованных прослоек почв и устройств по закладке кротовых дрен в подпахотных слоях засоленных почв и технологии применения, а также улучшение мелиоративного состояния земель с их помощью.

Задачи исследования: разработка и обоснование конструкции ресурсосберегающего чизельного рыхлителя, обеспечивающего качественную обработку плотных и загипсованных прослоек почв;

разработка устройства для создания кротовых дренажей и их технологий применения при улучшении мелиоративного состояния засоленных почвы и близко расположенных подпочвенных грунтовых вод;

обоснование параметров рабочих органов чизельных рыхлителей, разрыхляющих плотные и гипсовые прослойки почв, а также устройств, прокладывающих кротовые дренажи в засоленных землях;

исследование земель сплохим мелиоративным состоянием в Бухарской области, для применения ресурсосберегающего чизельного рыхлителя и устройства прокладывающего кротовые дренажи;

исследование влияния рекомендуемых технических средств на водно-физические свойства почвы, а также на эффективности промывки солей сильнозасоленных, плотных и гипсовых землях;

проведение испытаний ресурсосберегающих чизельных рыхлителей и устройств по прокладке кротовых дрен и определение экономической эффективности их применения.

Объектом исследования выбраны плотные, гипсовые и засоленные земли, ресурсосберегающие чизельные рыхлители, применяемые для улучшения мелиоративного состояния и установки по закладке кротовых дрен.

Предметом исследования является параметры рабочих органов ресурсосберегающих чизельных рыхлителей и устройств по прокладке кротовых дрен, процессы обработки плотных и гипсовых почв, граничные условия закономерностей притока подпочвенных вод к кротовому дренажу, изменение закономерностей качественных и энергетических показателей чизельных рыхлителей и устройств создающие кротовые дрены.

Методы исследования. При проведении исследований применены методы системного анализа, фундаментальные законы и положения теоретической механики, высшей математики и математической статистики, в экспериментах использованы методы математического планирования и тензометрирования, а также существующие нормативные документы (Tst 63.03.2001, Tst 63.04.2001), «Методика проведения полевых экспериментов» НИИХСА и использованы рекомендации по улучшению мелиоративного состояния засоленных почв.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion). В Узбекистане засоленных земель с плохим мелиоративным состоянием, с плотными и гипсовыми слоями и их применению в сельскохозяйственном производстве, постановка проблемы, приведены цели исследования и выводы. Полная механизация мелиоративных работ основывается на соответствующих оптимальных расчётах мелиоративных машин, что обеспечивает снижение трудозатрат и высокое качество работ. Для выполнения мелиоративных работ широко используются специальные мелиоративные и сельскохозяйственные машины.

Общая площадь орошаемых земель в Бухарской области составляет 275200 га, из которых не засоленные - 37998 га (13,8%), низкой засоленности - 170110 га (61,9%), средней засоленности - 60054 га (21,8%), и сильно засоленные почвы - 6878 га (2,5%).

В процессе исследования изучена твердость, на площадях, освобожденных от хлопчатника перед вспашкой, после обработки чизельным рыхлителем на глубину 45 см. Опытами установлено, что уменьшение твердости почвы в слоях 0-10 см составляет от 1,98 МПа до 1,03 МПа, в слоях 10-20 см от 3,12 МПа до 1,4 МПа, в слоях 20-30 см от 4,17 до 1,98 МПа, в слоях 30-40 см от 4,27 МПа до 2,62 МПа а также и слоях 40-50 см от 4,92 МПа до 3,27 МПа. На площадях из под люцерны содержание влаги в слоях почвы 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 и 40-50 см составляет 8,15-9,07 %, твердость-1,89-5,12 МПа, а плотность 1,23-1,53 г/см³. Видно, что с увеличением глубины эти величины выросли. Содержание влаги в почве на хлопковых полях составляет 11,52-12,97 %, твердость-1,18-5,12 МПа, плотность-1,37-1,68 г/см³; в посевных площадях пшеницы составляет 9,85-11,32 %, 1,82-4,78 МПа и 1,38-2,74 г/см³ соответственно [7,8].

Плотные и гипсовые слои почвы необходимо разуплотнять по специальной технологии, не перемешивая её с плодородным слоем почвы. Поэтому с целью изучения силы тягового сопротивления в процессе

рыхление необходимо обосновать параметры и формы бокового профиля стойки.

Обоснование параметров и бокового профиля рабочего органа ресурсосберегающего чизельного рыхлителя. Разрыхляющий рабочий орган в процессе разуплотнения гипсовых почв на глубине h оказывает влияние на гипсовый слой толщиной t_g и на слой почвы толщиной t_n , находящегося под ним, при этом почва трескается без рыхления не ниже критической глубины (h_k). В процессе движения рабочего органа на гипсовом слое появляются трещины без перемещения с плодородным слоем почвы (рис. 1).

а) поперечный разрез; б) продольный разрез

Рис. 1. Воздействие разрыхляющего рабочего органа на почву

Достаточно только под действием рыхлящих лап образовать трещины в гипсовом слое не деформируя ее полностью. Исходя из этого, решение рассматриваемой задачи будет следующим: для выполнения технологического процесса деформирования необходимо найти такую форму бокового профиля рабочего органа, в процессе работы он имел минимальное тяговое сопротивление. Главный вектор сил действующий на точку М, с учетом того что, почва крошится на криволинейной элементарной поверхности (ds) рабочего органа имеет следующие вид [9,10]:

$$Q_{ds} = \rho_o \left[1 - \frac{Y(M)}{H} \right] k v_o^n \cos^n \beta ds, \quad (1)$$

здесь ds - произвольная поверхность элемента S ; M - внутренняя точка элемента ds ; H - глубина обработки; k - коэффициент, учитывающий рыхление и сопротивление почвы при движении; ρ_o - плотность почвы, кг/м³; v_o^n - скорость движения агрегата, м/с; β - угол между нормальной силой N и скоростью движения V частицы почвы, градус.

В качестве динамической составляющей сопротивления тягового усилия или составляющей динамического сопротивления берем динамическое давление почвы, действующее на рабочий орган. Динамическую составляющую силы сопротивления обозначим через \bar{Q} а ее элементарную составляющую $d\bar{Q}$, после соответствующих преобразований определим форму боково-го профиля рабочей стойки.

Результаты лабораторных и полевых опытов показали, что при $R=0,20-0,24$ м при обработке гипсовых и плотных прослоек почв энергосберегающим чизелем рыхлителем на глубину 0,40 м имеет минимальное тяговое сопротивление.

В процессе обработки почвы с неудовлетворительным мелиоративным состоянием и плохими водно-физическими свойствами, важное значение имеет изучение изменения свойств почвы в результате воздействия на них рабочих органов.

С увеличением радиуса кривизны и скорости движения агрегата наблюдалось увеличение тягового сопротивления (рис.3).

Рис. 3. Изменение тягового сопротивления в зависимости от кривизны радиуса (R) и скорости движения агрегата (V) при глубине обработки $H=0,45$ м и вылете стойки $L=0,210$ м.

Минимальное тяговое сопротивление рабочих органов чизеля рыхлителя наблюдалось, при вылет стойки $L=0,210$ м, глубиной обработки $H=0,45$ м и радиус кривизны стойки был равен $R=0,20-0,25$ м это объясняется тем, что меньшей трений почвы с рабочей поверхностей стойки.

С увеличением скорости движения агрегата от 1,10 м/с до 2,55 м/с соответственно увеличилось тяговое сопротивление по закону параболы.

Оптимальные параметры чизеля

рыхлителя определяли с помощью многофакторных экспериментов.

По результатам эксперимента при $V=2,1$ м/с оптимальные параметры составляют: $H=0,45$ м; $L=0,210$ м; $R=0,230$ м; $b_r=0,15$ м и $\alpha = 27^\circ$.

Теоретические и технологические основы формирования кротового дренажа в засоленных почвах описываются результаты теоретических и экспериментальных исследований, которые позволяют обосновать форму и размеры рабочего органа дренажно-кротового устройства. Кроме того, в ходе теоретических исследований при образовании кротовых дрен были изучены напряжения почвы. Для этого использовались нелинейные или линейные уравнения механики деформируемого твердого тела при движении жидкости в кротовом дренаже [11].

Учитывая эластичное свойство среды, т.е. не учитывая вязкость почвы, можно определить радиальное и контурное напряжения следующим образом:

$$\sigma_r = A/r^2 + B; \quad \sigma_\theta = -A/r^2 + B, \quad (2)$$

здесь σ_r - радиальное напряжение, Н/м²; σ_θ - контурное напряжение, Н/м². А и В случайные константы, которые определяются с помощью граничного условия.

Если кротовый-дренаж образуется на глубине $y = -H$, максимальное напряжение в этом случае, при плоской деформации, будет определяться в следующем виде [12]:

$$\sigma_r = \frac{B_s \gamma}{2k_r \operatorname{tg} \varphi} \left[e^{(k_r \operatorname{tg} \varphi (\frac{2H}{B_s}) - 1)} \right] + q e^{(k_r \operatorname{tg} \varphi (\frac{2H}{B_s}))}, \quad (3)$$

здесь B_s - полная ширина кротового дренажа, м; q - сила давления или давление от силы тяжести грунта, Н/м²; при этом коэффициент Кристенсен будет равен $k_r = 1 + 2 \operatorname{tg}^2 \varphi$.

При работе дренажно кротового орудия на глубину 0,6-0,7 м при плоской деформации почвы будет составлять максимальное напряжение и его значение равны $\sigma_r = 1,30-1,40 \cdot 10^3$ кН/м².

Основные параметры дренажно-кротовых орудий, показатели и значения их для средних почв: диаметры кротового-дренажа $d_m = 50-150$ мм; для

устойчивой почвы $d_m = 100-300$ мм. Эти параметры обоснованы на основе теоретических и экспериментальных исследований (рис. 4).

- 1-конус-цилиндр; 2-стальной трос;
3-стойка; 4-долото; 5-подвижная рама;
6-гидроцилиндр; 7-неподвижная рама.

Параметры дренажно-кротового орудия определяются с помощью следующих выражений: длина конуса цилиндра $l_u = (1,5-2,0)d_m$; скорость движения агрегата $g_c = 0,6-1,0$ м/с; длина стального троса $l_a \geq (0,1-0,15)$, м.

В зависимости от длины стального троса изменение тягового сопротивления рабочих органов конуса цилиндра диаметром 0,105 м при длине троса 0,30 м среднее значение тягового сопротивления составляло 5,1 кН.

Рис. 4. Устройство дренажно-кротового орудия

В этом процессе образуется качественный кротовый-дренаж, коэффициент фильтрации составляет 0,45 м/сут. Это принимается как оптимальный вариант рабочих органов (рис.5).

Во время работы на дренажно-кротовое орудие действуют следующие силы [14,15]:

$$F_{кд} = R_{рез} + F_{ркц} + F_{кцп} + F_{ст} + F_{сбп} + F_{кдбп}, \quad (4)$$

здесь $R_{рез}$ - сила сопротивления при резании почвы ножом, Н.;

$F_{ркц}$ - сила сопротивления конусообразного цилиндра рабочего органа, Н.;

$F_{кцп}$ - сопротивление поверхности конусообразного цилиндрического корпуса, Н.;

$F_{ст}$ - сопротивление стального троса, соединяющего рабочую стойку с корпусом конического цилиндра, Н.;

$F_{сбп}$ - сила сопротивления налипания почвы на поверхность конуса цилиндра, Н.;

$F_{кдбп}$ - сила сопротивления за счет адгезии почвы к поверхности конического

наконечника цилиндра, Н.

Общую тяговую мощность дренажно-котового орудия во время рабочего процесса определяют по следующему выражению:

$$N = \frac{F_{дт} \vartheta}{\eta}, \quad (5)$$

здесь $F_{дт}$ - сумма сил сопротивления тяге устройства, Н;

$\eta = 0,75...0,80$ - КПД дренажно-котовой машины. На основе теоретических и экспериментальных исследований во время работы дренажно котовых орудие от наружных силы тяговое сопротивление составляет 9-11 кН соответственно требуется 7,5-13,5 кВт мощность.

При диаметров 0,105 м конусо-образного цилиндра фильтрации составляет 0,62-0,65 м/сутки (рис. 5).

Разница между результатами теоретических и экспериментальных исследований по фильтрационным коэффициентам составляла 30-40 %.

Кроме того, на фильтрационный коэффициент влияет такие факторы как, механический состав почвы, тип обработки и их качество и т.д.

Экспериментальных исследований научно-исследовательских работы на полях с плохим мелиоративным состоянием, со степенью засоленности 0,978 % и с тяжелым механическим составом почвы, где расположение уровня грунтовых вод оставляет глубину 1,0-1,2 м. Каждое поле разделили на три участка. Первый вариант – контрольный (без рыхления и дренажа). Во втором варианте рыхлили почву на глубину 0,45 м и проводили вспашку на глубину 0,35 м. В третьем – осуществляли вспашку на 0,35 м и котовый дренаж на глубине 0-0,60 м при расстоянии между дренами 2-3 м [16].

На первом поле промывная норма равна 4500 м³/га, на втором – 5500 м³/га и на третьем – 6500 м³/га (табл. 2).

Глубина обработки орудия:

-H=40 см; -H=50 см; -H=60 см.

Рис. 5. Изменение тягового сопротивления и коэффициента фильтрации почвы в зависимости от диаметра конуса цилиндра

Таблица 2
 Результаты эксперимента по рассолению

Показатели	Промывная норма, м ³ /га								
	4500			5500			6500		
Варианты	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Содержание солей, %	0,70 4	0,57 8	0,46 7	0,59 6	0,46 4	0,38 9	0,43 2	0,19 8	0,13 2
Коэффициент рассоления	1,4	1,7	2,1	1,6	2,1	2,5	2,2	4,9	7,4

В полевых экспериментах промывные нормы подавали зимой: на первом поле – в 2 такта (то есть дважды с перерывом в 1 мес., примерно равными долями), на втором и третьем полях – в 3 такта.

Все три варианта технологии, независимо от промывной нормы, показали снижение содержания солей в почве (таблица 2). Наилучшие результаты достигнуты в третьем варианте технологии, то есть при вспашке и дренаже. Вполне закономерно, что максимальный эффект достигнут при норме промывки 6500 м³/га: содержание солей снизилось с 0,978% до 0,132%, коэффициент рассоления достиг 7,4.

При технологии по третьему варианту продолжительность промывных поливов сокращается на 15 дней по сравнению с контролем, что, обеспечивает своевременное начало весенних сельскохозяйственных работ. В годы с достаточным количеством воды можно провести промывку почв нормой 6500 м³/га, а в случае нехватки воды – нормами 4500 или 5500 м³/га на фоне рыхления почвы на глубину 0,45 м и кротового дренажа на глубине 0-0,6 м, которые обеспечивают высокую эффективность промывок.

Во всех 9 вариантах опытов расход дизтоплива при проведении пахоты был примерно одинаковым – 40-45 кг/га. В случае с предварительной обработкой чизелем на глубину 0,45 этот показатель снизился до 38-42 кг/га. В третьем варианте, при дополнительной работе дренажно-кротового орудия, расход дизтоплива был еще меньше – 35-38 кг/га. Для сильнозасоленных почв самым экономичным по расходу воды и эффективным в плане рассоления считается вариант обработки с дренажно-кротовым орудием [16].

Для расчета технико-экономической эффективности разработанных орудий с обоснованными параметрами использовали нормативно-справочным материал для экономической оценки сельскохозяйственной техники и машин. Как показали расчеты, применение чизельного рыхлителя на почвах с загипсованными и плотными прослойками, и дренажно-котового орудия на засоленных почвах позволяет уменьшить расход энергии на 9-14,5%, затраты труда на 7,91-14,11%, эксплуатационные расходы на 8,16-11,0%, увеличить производительность труда на 16,3-18,0%, что в целом выражается в годовой экономической эффективности, равной 11,6-12,6 млн сумов.

Выводы. Предлагаемые конструкции чизельного глубокорыхлителя имеет следующие оптимальные параметров орудия: радиус кривизны 0,23 м, вылет стойки 0,210 м; высота стойки 0,9-1,0 м; ширина захвата стрельчатых лапы 0,15 м; между следя рабочих органов 0,45-0,50 м, а также параметров дренажно-котового орудия как диаметр конуса-цилиндра 0,105-0,110 м, длина стального троса 0,3-0,35 м, ширина захвата волнообразное долото 0,055-0,080 м угле установки рабочих органов 27-300 и скорости движения агрегата 1,20-2,34 м/с и обеспечивается качественное выполнения технологического процесса для удаление вредных солей из плодородных слоев почвы.

Использованная литература:

1. Pankov E.I., Konyushkov M.V., Gorokhova I.N. On the problem of assessing salinity of soils and the methodology of large-scale digital mapping of saline soils. *Ecosystems: Ecology and Dynamics*, M. 2017, Volume 1, p. 26-54.
2. John V. Stafford, Paul G. Carter. 10th European Conference on Precision Agriculture (Part III). *Precision Agric* (2017) 18:899 DOI 10.1007/s11119-017-9547-0.
3. Trufanov V.V. Deep chizelovanie soil. -M., 1965.6-95 b.
4. Murodov N.M., Juraev F.U. Justification of the parameters of tools for decompression of gypsum soils. // *Agricultural Science*. -Moscow, 2014. - No. 11.- P.30-31.
5. Egidijus K., Rostislav Ch., Miloslav L., Vytenis J. Wear modelling of soil ripper tine in sand and sandy clay by discrete element method. *Biosystems Engineering*. Volume 188, December 2019, Pages 305-319.
6. Tukhtakuziev A. Ensuring uniformity of the depth of tillage. *Agricultural machinery and technologies* • Volume 13 • N3 • 2019. C.34-38.

7. Lobachevsky Y.P. Starovoitov S.I. The optimal profile of the anterior surface of the chisel working body. *Sels-khozyaystvennyye machines and technologies* • Volume 12 • No. 2 • 2018. P.26-30.
8. Lobachevsky Y. P., Starovoitov S. I. Theoretical and technological aspects of the work of the cultivating working body // *Agricultural machines and technologies*. 2016. N5. S. 17-23.
9. Khamidov M.Kh., Juraev F.U. The device and principles of operation of the drainage mole gun. // *Irrigatsiya va Mellioratsiya*. –Toshkent, 2017. No. 1 (7). - B.9. -12.
10. Mamatov F.M. Batirov Z.L. Khalilov M.Kh. Kholiyarov E.B. Three-tier fertilizer application with a fertilizer-distributor subsoiler. *Agricultural Machines and Technologies* • Volume 13 • N4 • 2019. p.48-53.
11. Mironenko B.A. Dynamics of groundwater. Moscow. 1983. P.201-360.
12. Filin A.N. Rigid deformable body mechanics. Moscow. "Science", 1975. p. 125-132.
13. Ibrahmi A., Bentaher H., Hbaieb M., Maalej A., Mouazen A.M. Study the effect of tool geometry and operational conditions on mouldboard plough forces and energy requirement: Part Finite element simulation. *Computers and Electronics in Agriculture*. 2015; 117: 258-267.
14. Pazova T.Kh. Technologies and means of mechanization for anti-erosion cultivation of inclined soils of the Kabardino-Balkarian Republic. Moscow, 2009. Author's abstract of the dissertation on competition of a scientific degree of doctor of technical sciences. from. 11-12.
15. Isoqova Z.X. Parameters of artificial pipe forming working apparatus // *European science review scientific journal*, – Vienna, 2018. – № 9-10. – P. 181-182.
16. Juraev F.U., Musulmanov F.Sh. Application of technology and technology for washing highly saline soils. *Agricultural Machinery and Technologies* • Volume 14 • N2 • 2020.
1. Isayev S. X., Qodirov Z. Z., Oripov I. O., & Bobirova M. B. (2022). EFFECTS OF RESOURCE-EFFICIENT IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATION OF SUNFLOWERS ON LAND HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 4, 95–100. Retrieved from <https://journalzone.org/index.php/bjgesd/article/view/55>
2. Egamberdiyev, M. S., Oripov, I. U., Hakimov, S., Akmalov, M. G., Gadoyev, A. U., & Asadov, H. B. (2022). Hydrolysis during hydration of anhydrous calcium sulfosilicate. *Eurasian Journal of Engineering and Technology*, 4, 76-81.

3. Egamberdiev, M. S., Oripov, I. U., & Sh, T. S. (2022). Development of a Method for Measuring the Layered Moisture State of Concrete and Various Bases. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 4, 82-84.
4. Qodirov, Z. Z., Oripov, I. A., Tagiyev, A., Shomurodova, G., & Bobirova, M. (2022). WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN SOYBEAN IRRIGATION, EFFECT OF SOYBEAN ON GROWTH AND DEVELOPMENT. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 3, 79-84.

